

JAMIYAT FAROVONLIGI YO'LIDA EKALOGIK ISLOHOTLAR HAMDA DEMOKRATIK O'ZGARISHLARNING KONSTITUTSIYADA YANGIDAN VA YANADA MUSTAHKAMLANGANLIGI

Jalolov Alisherjon Abduxomid o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Axborot texnologiyalari
kafedrasida katta o'qituvchisi, mayor

Raxmatullayeva Rayhona Navro'zjon qizi

Jamoat xavfsizligiga universiteti yurisprudensiya
yo'nalishi 1-bosqich talabasi

el.pochta: rayhonaraxmatullayeva37@gmail.com

Tel: +998991538707

Annotatsiya: Yangilangan konstitutsiyani jamiyat va davlat rivoji uchun ta'siri, ekologik muammolarni chinakam muammo sifatida qabul qilinishi konstitutsiyada aks etishi, insoniyatni bu kabi muammolarga befarq bo'lmaslikka undash.

Kalit so'zlar: Ekologiya, Orol dengizi, hayvonot dunyosi, inqiroz, jamiyat, Konstitutsiya, yer, havo ifloslanishi.

Bugungi kunda har bir mustaqil davlatning o'z rivojlanish hamda taraqqiyot yo'li mavjud. Har bir davlatning o'z huquqiy hujjatlari qonunlari hamda konstitutsiyasi mavjud, shu bilan birga O'zbekistonda ham. Demokratik yuksalishni yanada amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi 2023-yil 30-aprelda bo'lib o'tgan referendumda yangi konstitutsiya muhokamasi bo'lib o'tgan edi. Bunga ko'ra ko'plab o'zgarishlar hamda qo'shimchalar kiritilgan edi. Bunga qadar 1992 yildan buyon konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartish kiritilgan edi. Bu safar esa o'zgarishlar ko'lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Umuman, rasmiylarga ko'ra, konstitutsiya 65 foizga yangilangan.[1] Ayniqsa, ekologik o'zgarishlarga urg'u berilgan. Konstitutsiyaning XI bob ya'ni Fuqarolarning burchlari bobida 62-modda berilgan. Ushbu moddada Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdliklari ta'kidlangan. Chunki, yer yuzi og'ir ahvolga kelib qolgani, ekologik muammolar barcha xalqlar hayotiga salbiy ta'sir qilayotgani hech kimga sir emas. Ushbu muammolarga jiddiy qaragan holda bosh qonunimizga kiritildi, bunga barcha amal qilishi shart. Bundan tashqari, ekologiya zarar yetkazgan insonlar uchun kodekslarda ko'plab jazo choralari belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 49-moddasi Har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega. Davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.

Shaharsozlik hujjatlarining loyihalari qonunda belgilangan tartibda jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi. Davlat barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Davlat Orolbo'yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash, mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yuzasidan choralar ko'radi.[2]

Bugungi kunda turar joyga ehtiyoj ortib borar ekan ehtiyojni qondirish kerak. Bu masalada qonuniy hamda noqonuniy qurilishlar ko'payib bormoqda. Qurilishlar orqasidan ko'p chang miqdori atmosferaga chiqyapti hamda atmosferada uzoq muddat qolib ketmoqda. Ayniqsa Toshkent viloyatida bu jarayon ko'p yuz beryapti. Hattoki, 2024-yil 29-fevralda Toshkent havoning ifloslanganlik darajasi bo'yicha dunyoda 1-o'ringa chiqqan edi. Boshqa paytlar esa quyi pog'onalarni egallab kelmoqda. Bu kabi vaziyatlarni oldini olish uchun maksimal darajada ma'sul xodimlarni jalb qilish ya'ni har bir ma'lum hudud uchun birlashtirish kerak.

Yana bir muammolardan biri bu orol fojiasi hisoblanadi. Ushbu masala BMT darajasida ham muhokama qilindi. 1960-yildan beri Orol dengizi suvi qisqarib kelmoqda. 2017-yilda esa deyarli qurib bo'lgan edi. Buning sababi esa Orol dengizini suv bilan ta'minlaydigan Amudaryo va Sirdaryo suvlarini haddan tashqari ko'p ishlatilishidir. Hozirda Orol dengizi o'rnida tuz hosil bo'lgan, bu tuz shamol orqali uchib har xil kasalliklarga sabab bo'lyapti. Buni oldini olish uchun ko'proq cho'l o'simliklarini ekish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 68-moddasi Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir. Yer qonunda nazarda tutilgan hamda undan oqilona foydalanishni va uni umummilliy boylik sifatida muhofaza qilishni ta'minlovchi shartlar asosida va tartibda xususiy mulk bo'lishi mumkin.[3]

Yerosti boyliklaridan noqonuniy ravishda qazib olinishi ayniqsa oltinni qazib olinishi hamda sotilishi oqibatida davlat iqtisodiga zarar yetmoqda, ya'ni davlat mulki talon-taroj qilinmoqda. Ushbu holat ko'p kuzatilmoqda.

O'simliklar hamda hayvonot dunyosi turlari yo'qolib ketishi oqibatida davlat ularni o'z muhofazasiga oldi. "Nega yo'qolib ketyapti?" degan savolga bir nechta javoblar mavjud. Birinchi navbatda insoniyat ta'siriga bog'liq ya'ni noqonuniy ravishda

qizil kitobga kiritilgan hayvonlarni ovlash hamda ov mavsumidan tashqari vaqtda boshqa hayvonlarni ko‘p miqdorda ovlash oqibatida sodir bo‘lyapti. Endi statistik ma‘lumot keladigan bo‘lsak, 2023-yildagi nazorat tadbirlarida Respublika bo‘yicha ov qilish va baliq ovlash qoidalarini buzish bilan bog‘liq jami 997 ta holat aniqlangan va 995 nafar shaxsga nisbatan 1,7 mlrd so‘mlik choralar ko‘rilgan. Bundan tashqari, 2024-yilning I va II-choraklarida ov qilish va baliq ovlash qoidalarini buzish bilan bog‘liq 287 ta holatda 298 nafar shaxsga nisbatan 957 mln so‘mlik jarima belgilangan.[4]

Bundan tashqari, yer xususiy mulk qilib beriladi qachonki yerdan tog‘ri foydalanilganda ya‘ni yer olingandan keyin bekor hech narsa ekilmasdan, qarovsiz ahvolda qoldirmaslik sharti bilan beriladi. Hozirgi kunda hattoki odamlar hovlisidagi yerdan foydalanishmayapti. Bunga, albatta, chora ko‘rish tartibi belgilandi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, yurtimizni ekologik inqirozga hamda og‘ir ahvolga keltirish o‘z qo‘limizda. Har bir natija qat‘iy hamda rejali harakat bilan yuzaga keladi. Yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan muammolarga yechim ham harakat va intizom hisoblanadi. Yuqorida bir nechta taklif va tavsiyalar berib o‘tdim. Eng avval shuni esdan chiqarmaslik lozim, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni hozirgi avlodga chuqur o‘rgatish kerak, har bir qilayotgan ishini mohiyatini anglab yetishi zarur, vijdonli va oqil qilib tarbiyalanishi lozim. Atmosferada chang ko‘payib ketmasligi uchun qurilish sonini kamaytirish zarur. Orolbo‘yi hududlarda aholi salomatligi uchun ko‘proq cho‘l o‘simliklari ekish maqsadga muvofiqdir. O‘simliklar va hayvonot dunyosiga zarar yetkazmaslik uchun ovchilarga, avvalambor, huquqiy ongini rivojlantirish kerak, targ‘ibot ishlari amalga oshirilib, ta‘sir chorasini kuchaytirish kerak. Yerdan noto‘g‘ri foydalanmaslik uchun mahalla raislari o‘z mahallasiga ma‘sul bo‘lishi kerak. Har bir xonadon o‘rganilishi zarur.

References:

1. Azimov, F. (2024). YANGI KONSTITUTSIYA – TARAQQIYOT QOMUSI. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(13), 25–28. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/50433>
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasi // <https://lex.uz/docs/-6445145>
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 68-moddasi // <https://lex.uz/docs/-6445145>
4. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi. “Noqonuniy ov: joriy yilda 298 nafar shaxsga chora ko‘rilgan”. 23.07.2024-yil // <https://gov.uz/oz/eco/news/view/16945>

5. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
6. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115